

AUTOMEDICAÇÃO: UM TEMA DE SAÚDE PÚBLICA A SER TRABALHADO EM SALA DE AULA⁴

 DOI: 10.5281/zenodo.6349056

Miliane Tonato Mortari

Graduanda em Farmácia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),

miliane.mortari@hotmail.com

Lucas Carvalho Pacheco

Licenciando em Física na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),

lucascarvalhopacheco@gmail.com

Resumo

Baseando-se na perspectiva da Abordagem Temática e da Educação CTS (Ciência-Tecnologia- Sociedade), foi elaborado e implementado um planejamento de ensino para a disciplina de Física no contexto do Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA), na qual teve o tema “Automedicação” como tema central. Considera-se pertinente o desenvolvimento deste tema em sala de aula, haja vista que é considerado um problema de saúde pública, na qual muitas vezes fica restrito a área das ciências da saúde. Tal planejamento de ensino é caracterizado por desenvolver os conhecimentos científicos da Física a partir das propriedades farmacológicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos. Portanto, o presente artigo tem como objetivo discutir o potencial interdisciplinar do tema “Automedicação” em sala de aula. E, além disso, almeja-se relatar a experiência realizada no PUPA. O resultado da mesma foi a formação de sujeitos mais críticos e reflexivos, atuantes em problemas de ordem social.

Palavras-chave: Automedicação. Abordagem Temática. Educação CTS. Interdisciplinaridade.

Abstract

Based on the perspective of the Thematic Approach and the STS Education (Science-Technology- Society), was designed and implemented a teaching planning for the Physics subject in the context of Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA), which had “Self-medication” as the main theme. Is considered relevant the development of this theme in the classroom, given that it is considered a public health problem, which many times gets restricted to the health science environment. This teaching planning is characterized by developing the scientific knowledge about Physics from pharmacologic, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of medicine.

⁴ Este trabalho é uma extensão do trabalho “A automedicação como tema na reorganização curricular da disciplina de Física”, publicado nos anais do 4º Compartilhando Saberes (2020)

Therefore, the present article aims to discuss the interdisciplinary potential of the “Self-medication” theme in the classroom. And, beyond that, aims to report the experience done at PUPA. The result of this was the formation of more critical and reflective individuals, acting in issues of social order.

Keywords: Self-medication. Thematic Approach. STS Education. Interdisciplinarity.

INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a automedicação é a seleção e o uso de medicamentos, incluindo produtos à base de plantas e produtos tradicionais, por indivíduos para tratar doenças e sintomas auto-reconhecidos (WHO, 1998, p.2). A automedicação pode causar consequências desastrosas e gerar efeitos indesejados. Essa prática de tomar medicamentos sem orientação profissional (médica ou farmacêutica) pode, por vezes, não surtir efeitos, porém pode agravar doenças e mascarar sintomas (ANVISA, 2008).

Além disso, este tema tornou-se mais comentado no contexto da Pandemia de Covid-19, quando milhares de brasileiros foram até as farmácias em busca do chamado “Kit Covid”, formado, principalmente, por hidroxiquina, cloroquina, ivermectina e azitromicina. Diante disso, torna-se ainda mais relevante a abordagem desse tema em sala de aula, utilizando do referencial teórico-metodológico da Abordagem Temática em sintonia com a Educação CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade).

A Abordagem Temática (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011) vem ganhando destaque na área de Educação em Ciências, principalmente em reconfigurações curriculares. Diante disso, deve-se destacar que a Abordagem Temática é uma perspectiva curricular no qual “o que ensinar não é tomado como um dado a priori” (PIERSON, 1997, p.153). Não obstante, Giacomini e Muenchen (2015, p.342) elencam os principais objetivos desta perspectiva, sendo eles:

[...] produzir uma articulação entre os conteúdos programáticos e os temas abordados, superar os principais problemas e limitações do contexto escolar, produzir ações investigativas e problematizações dos temas estudados, levar o aluno a pensar de forma articulada e contextualizada com sua realidade e fazer com que ele possa ser ator ativo do processo de ensino/aprendizagem.

Articulada a esta perspectiva, utiliza-se uma outra, a da Educação CTS. Diversos são os trabalhos que caracterizam e investigam a Educação CTS, dentre

eles: Auler (2002), Strieder (2012), Santos (1992), Trivelato (1993). Para Strieder (2012), dentre os objetivos para a Educação CTS, destacam-se: formação de cidadãos críticos, inserção do aluno na sociedade, a busca de sentido para a educação científica e tecnológica e a contextualização dos conhecimentos científicos. Ainda, Rosa e Strieder (2018, p.5) destacam que “a função do público [sociedade], neste modelo, está em observar, aguardar e acompanhar o desenvolvimento e conclusões obtidas pelos cientistas, recebendo os produtos e os usando de maneira benéfica em sua vida cotidiana”.

Com base nos pressupostos citados anteriormente, almeja-se com este trabalho discutir o potencial interdisciplinar do tema “Automedicação” em sala de aula e relatar o planejamento da disciplina de Física, baseado no tema, no contexto do Pré-Universitário Popular Alternativa (PUPA), ao longo do ano letivo de 2020 (de agosto de 2020 até janeiro de 2021). O PUPA é um espaço de educação popular e não formal, sendo um programa de extensão vinculado a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Dentre os objetivos do PUPA, destacam-se: a formação crítica dos estudantes e a democratização do acesso ao Ensino Superior, através de uma preparação de qualidade para os exames de ingresso.

O TEMA AUTOMEDICAÇÃO E O POTENCIAL INTERDISCIPLINAR

A automedicação é uma denominação que compreende as diversas maneiras que uma pessoa decide qual o medicamento, como e quando deve tomá-lo, sem indicação de um profissional (médico ou farmacêutico), para amenizar sintomas ou na busca da cura para a sua doença, geralmente, autodiagnosticada (PAULO; ZANINI, 1988). Lopes (2001) destaca que seria uma opção entre: a) o risco de tomar um medicamento para tratar um problema de saúde, que pode não resultar no efeito esperado ou ainda, pode agravar os sintomas e b) o risco de não tomar nenhum medicamento, que pode resultar na piora dos sintomas e complicações no seu estado de saúde. Sendo assim, a automedicação é realizada com incerteza quanto aos seus resultados que serão alcançados.

No Brasil, a automedicação é uma prática muito recorrente, principalmente pelas razões socioeconômicas do país. Para corroborar com este cenário, foi realizada uma campanha pela ANVISA, em 2008, que atribuiu como uma das razões

da automedicação no Brasil à dificuldade de acesso aos serviços pela maioria da população.

[...] dificuldade de acesso de grande parte da população a um médico ou a um odontólogo – seja pela localização geográfica, com moradias distantes dos serviços de saúde ou pela falta de informação – ou, ainda, pelo hábito de resolver os problemas de saúde considerados rotineiros da sua própria maneira, alegando falta de tempo ou boa saúde. (ANVISA, 2008, p.5)

Este tema tornou-se mais comentado, ainda, na mídia nos últimos anos, depois que estudos preliminares com hidroxicloroquina e cloroquina na França, China e Estados Unidos apresentaram bons resultados em pacientes infectados pelo novo coronavírus. Após esse estudo ser publicado e divulgado, milhares de brasileiros foram até as farmácias para comprar os medicamentos, expondo-se aos riscos da automedicação e desrespeitando as normas vigentes, na época, de distanciamento social.

De acordo com a bula destes medicamentos, o difosfato de cloroquina e seu derivado, sulfato de hidroxicloroquina, têm ação terapêutica muito similar na profilaxia e tratamento de malária, artrite reumatoide, lúpus e algumas doenças de pele fotossensíveis. Estes fármacos são contraindicados para pessoas com distúrbios hepáticos, sanguíneos, neurológicos, do trato gastrointestinal e principalmente cardiovasculares. O maior perigo da automedicação está nos efeitos adversos causados pela administração incorreta ou desnecessária destes medicamentos. No caso da cloroquina, esta pode causar danos severos ao organismo como efeitos cardiovasculares graves (arritmias e parada cardíaca), cegueira, distúrbios neurológicos, convulsões, cardiopatias e distúrbios hematológicos (hemólise). Em relação ao seu derivado, a hidroxicloroquina, além destes efeitos adversos, pode ocorrer hipoglicemia grave nos pacientes e com alto risco de perda de consciência. Ademais, estes medicamentos apresentam interações perigosas com outras classes terapêuticas como certos anticonvulsivantes, antidepressivos, antiarrítmicos (como compostos com amiodarona), alguns tipos de antiácidos, entre outros. É importante ressaltar estas interações medicamentosas, pois elas alteram a absorção, a biodisponibilidade e outras propriedades farmacocinéticas dos fármacos no organismo quando usados concomitantemente de forma errônea.

Com base nas premissas anteriores, o tema automedicação mostra-se com um grande potencial de ser desenvolvido no contexto educacional, em uma perspectiva

de Abordagem Temática com enfoque CTS, haja vista que é considerado um tema social (RICHETTI; PINHO, 2009). Ensinar os conhecimentos científicos da Física através de temas relacionados à Ciência, Tecnologia e Sociedade tem o potencial de aproximar os conhecimentos científicos do cotidiano dos estudantes, pois a essência da contextualização reside em “problematizar a relação entre esses dois mundos – saber científico e conhecimento cotidiano – pois a natureza faz parte de ambos” (RICARDO, 2005, p. 218).

Ademais, devemos discutir um elemento que caracteriza muitas práticas escolares CTS, o potencial interdisciplinar das mesmas. Nessa direção, destaca-se as contribuições de Auler (2007, p.07), na qual afirma que “considerando que a complexidade dos temas requer a análise sob vários olhares disciplinares articulados em torno de um tema constituído de um problema aberto”. Dessa forma, o tema, de caráter complexo, representa, para o autor, o centro interdisciplinar das várias áreas do saber. Nesse sentido, Angotti e Auth (2001), ao se referirem aos estudos CTS, também relatam a importância do papel da interdisciplinaridade na educação científica e tecnológica. Entretanto, salientam as dificuldades de sua efetivação na prática escolar. Já Santos e Mortimer (2002) destacam a relevância de que vários temas com ênfase em CTS sejam explorados numa abordagem interdisciplinar. Ainda, Fernandes (2016, p.38-39) acrescenta

[...]essa perspectiva já possui em sua natureza uma abordagem interdisciplinar, pois os temas ou problemas sociais relevantes, pela sua complexidade, não podem ser compreendidos exclusivamente por uma visão disciplinar. Dessa forma, a educação CTS com a abordagem interdisciplinar possibilita utilizar vários campos do conhecimento para solucionar as questões existenciais e compreender a realidade sob diversos aspectos.

A interdisciplinaridade é compreendida, na maioria das vezes, como trabalho coletivo ou oposição às disciplinas escolares. Nessa direção, Etges (1993) estabelece que

A interdisciplinaridade, enquanto princípio mediador de comunicação entre as diferentes disciplinas, não poderá jamais ser elemento de redução a denominador comum, mas elemento teórico metodológico da diferença e da criatividade. A interdisciplinaridade é o princípio da máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da compreensão e exploração de seus limites, mas, acima de tudo, é o princípio da diversidade e da criatividade (ETGES, 1993, in RICARDO, 2005, p.206).

Dessa forma, isso nos mostra que é preciso considerar os limites e as potencialidades de cada disciplina escolar e de outras áreas do conhecimento para desenvolver trabalhos interdisciplinares, no referencial teórico-metodológico da Abordagem Temática. Com base na definição do tema e com a discussão sobre interdisciplinaridade, acredita-se que o tema “Automedicação” tem um alto potencial interdisciplinar. Tal conclusão é corroborada por trabalhos como de Richetti (2008).

O PLANEJAMENTO DA DISCIPLINA DE FÍSICA NO PRÉ-UNIVERSITÁRIO POPULAR ALTERNATIVA

No início do ano letivo do PUPA, implementou-se um questionário nos estudantes buscando observar a prática da automedicação no cotidiano dos mesmos, através de um formulário do *Google Forms*. A partir deste questionário, observou-se as percepções dos estudantes sobre o tema e planejou-se o andamento da disciplina, visto que trabalhar na perspectiva da Abordagem Temática significa subordinar os conhecimentos científicos ao tema (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERMAMBUCO, 2011).

A partir dos dados coletados, observou-se quais assuntos deveriam ser abordados em sala de aula inicialmente, dentre eles: a publicidade dos medicamentos e o uso de medicamentos no Brasil. Além disso, foi realizada uma lista com os 10 medicamentos mais utilizados pelos estudantes na prática da automedicação, em que cada um desses medicamentos foram trabalhados ao longo de unidades de conteúdos. Ou seja, os conhecimentos científicos da Física foram desenvolvidos a partir das propriedades farmacológicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos. Por fim, os dez medicamentos que mais apareceram no questionário foram: i) Tylenol/ Paracetamol, ii) Dorflex, iii) Busconfem/ ibuprofeno, iv) Dipirona/Novalgina, v) Buscopan, vi) Antialérgicos (Loratadina, Loratamed, Allegra, Histamin, dentre outros), vii) Antiácido (sonrisal, Eno, dentre outros), viii) Dramin, ix) Aspirina ou medicamentos AAS e x) Laxantes (Lacto- Purga, óleo de Rícino/ Laxol, Almeida Prado, dentre outros).

A partir desses dados, estruturou-se as 11 unidades de conteúdos que foram trabalhadas com os estudantes ao longo do ano letivo no PUPA, na qual são descritas na tabela a seguir.

Tabela 1- Unidades de Conteúdos trabalhadas.

UNIDADE	DESCRIÇÃO/ MEDICAMENTO
1	Apresentação do tema
2	Tylenol/ Paracetamol
3	Dorflex
4	Buscofem/ Ibuprofeno
5	Dipirona/ Novalgina
6	Buscopan
7	Antialérgicos
8	Antiácidos
9	Dramin
10	Aspirina ou medicamentos AAS
11	Laxantes

Fonte: Próprios autores

Na primeira unidade, denominada “apresentação do tema” foi aplicado o questionário inicial e foram trabalhados os seguintes tópicos em sala de aula: i) “Final, o que é automedicação?”, ii) “Remédios, medicamentos e fármacos/drogas”, iii) “A Automedicação na história: A tragédia da talidomida e Kit Covid”, iv) “O Uso de medicamentos no Brasil” e, por fim, v) “A publicidade dos medicamentos”.

Como supracitado, nas unidades de conteúdos de 2 a 11 foram exploradas as propriedades farmacodinâmicas, farmacocinéticas e farmacológicas dos medicamentos. Após, relacionou-se essas propriedades com os conhecimentos científicos da Física. Por exemplo, se um dos efeitos colaterais do medicamento for febre, relacionou-se com os conhecimentos científicos de temperatura, funcionamento do termômetro, energia térmica, processos de propagação de calor, dentre outros. Já, quando os efeitos colaterais são problemas no sistema circulatório, relacionou-se esses efeitos com os conceitos de pressão sanguínea, vazão, força peso, dentre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este presente trabalho, buscou-se discutir e refletir o potencial interdisciplinar do tema “Automedicação” no contexto educacional, seja ele formal ou

não formal. Sendo assim, acredita-se que quando este tema é desenvolvido em sala de aula, é aberta uma discussão com os estudantes sobre as implicações científicas e tecnológicas do tema na sociedade, formando, assim, cidadãos mais críticos e reflexivos e, conseqüentemente, mais atuantes na sociedade.

Ademais, o trabalho apresentou o planejamento realizado, no contexto do PUPA, para a disciplina de Física, utilizando o referencial teórico-metodológico da Abordagem Temática em sintonia com a perspectiva da Educação CTS, na qual teve o tema “Automedicação” como base do processo de ensino-aprendizagem. Por fim, acredita-se que o trabalho com esse tema auxilia na apresentação de uma Física diferente para o estudante, em que não seja foco a memorização de conceitos e equações matemáticas, mas a utilização destes para propor e resolver problemas cotidianos e, ainda, potencializar a participação dos estudantes nas tomadas de decisões sociais.

REFERÊNCIAS

ANGOTTI, J; AUTH, M. Ciência e tecnologia: implicações sociais e o papel da educação. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 7, p. 15-27, 2001.

ANVISA. **A informação é o melhor remédio**. (2008). Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33856/1436099/Campanha+A+informa%C3%A7%C3%A3o+%C3%A9+o+melhor+rem%C3%A9dio+-+Guia+Apoio/ae2a3eee-418c-41c0-9b8b-ff4024dcc912?version=1.2>. Acesso em: 04.abr.2020.

AULER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressupostos para o contexto brasileiro. **Ciência & Ensino**. v.1, n. especial, p. 1-20, 2007.

AULER, D. **Interações entre ciência-tecnologia-sociedade no contexto da formação de professores de ciências**. 2002. 257 f. Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2002.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. C. A. **Ensino de ciências: fundamentos e métodos**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

ETGES, N. J. Produção do conhecimento e interdisciplinaridade. **Educação e Realidade**, v. 18, n. 2, p. 73-82, 1993.

FERNANDES, R.F. **Educação CTS e interdisciplinaridade: perspectivas para professores do ensino médio**. 2016.

GIACOMINI, A.; MUENCHEN, C. Os Três Momentos Pedagógicos como organizadores de um processo formativo: algumas reflexões. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v.15, n.2, p. 339-355, 2015.

LOPES, N. M. Automedicação: algumas reflexões sociológicas. **Sociologia, Problemas e práticas**, n.37, p.141-165, 2001.

PAULO, L. G.; ZANINI, A. C. Automedicação no Brasil. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v.34, n.2, p. 69-75, 1988.

PIERSON, A. H. C. **O cotidiano e a busca do sentido para o ensino de Física**. São Paulo; Universidade de São Paulo (USP); 1997. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo; 1997.

RICARDO, E. C. **Competências, interdisciplinaridade e contextualização: dos Parâmetros Curriculares Nacionais a uma compreensão para o ensino das ciências**. Tese de doutorado – PPGECT/UFSC, Florianópolis, 2005.

RICHETTI, G. **A automedicação como tema social no ensino de química para o desenvolvimento da alfabetização científica e tecnológica**. 2008. 190 f. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2008.

RICHETTI, G.; DE PINHO ALVES FILHO, J.. Automedicação: um tema social para o Ensino de Química na perspectiva da Alfabetização Científica e Tecnológica. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 2, n. 1, p. 85-108, 2009.

ROSA, S.; STRIEDER, R. Dimensões da democratização da ciência-tecnologia no âmbito da educação CTS. **Revista Insignare Scientia**, v.1, n.2, p.97-109, 2018.

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação brasileira. **Revista Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências**, v.2, n.2, 2002.

SANTOS, W. **O Ensino de Química para formar o cidadão: principais características e condições para a sua implantação na escola secundária brasileira**, 1992. Dissertação de mestrado. Faculdade de Educação, Campinas, UNICAMP, 1992.

STRIEDER, R. **Abordagens CTS na educação científica no Brasil: sentidos e perspectivas**. 2012. 283 f. Tese de Doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo, 2012.

TRIVELATO, Sílvia Luzia. **Ciência, Tecnologia e Sociedade – mudanças curriculares e formação de professores**. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1993.

WHO. **The Role of the Pharmacist in Self-Care and Self-Medication**. Disponível em: <https://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jwhozip32e/>. Acesso em: 04. abr.2020.